

**BADIIY KULOLCHILIK AN'ANALARI SHARQ XALQLARI MADANIYATI
"SHAYX ZAYD FESTIVALI" MISOLIDA**

Abduraxmonov Rustam Abdullayevich,
Namangan to'qimachilik sanoat texnologiya instituti "Dizayn" kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: info@ntsi.uz

Baromov Ulug'bek Gapurjonovich,
Namangan to'qimachilik sanoat texnologiya instituti "Dizayn" kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: info@ntsi.uz

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15352900>

Annotatsiya: Festival turizm bilan bog'liq bo'lib Arab Amirligida dunyo madaniyatini birlashtirish va kelajak avlodga qoldirishni targ'ib etadi. Xar bir xalq o'zining boy tarixiy meroslaridan biri bo'lgan hunarmandchiligi, raqs va folklor qo'shiqlari hamda milliy taomlari namoishi bo'ldi. Islom sivilizatsiyasiga ulkan xissa qo'shishdagi ushbu festival tarixni va bugungi birlashtiruvchi ko'priklar vazifasini bajarib bermoqda. Ushbu festivalga O'zbekiston Respublikasini taklif etilishi festivalga bir muncha joziba qo'shishi bilan bir qatorda O'rta Osiyo boy madaniy tarixi bilan sayyoxlarni tanishtirib, o'z ko'zlari bilan ko'rish baxtiga muyassar bo'ladi. Sharq xalqlarini urf odatlari bir-biriga bir muncha yaqin bo'lib ko'ringani bilan tillardagi farq, liboslaridagi o'ziga xos o'xshashliklar, taomlarni tayyorlanishi, so'zlashish madaniyati, musiqa va qo'shiqlar har qanday tamoshabinni o'ziga rom qildi.

Kalit so'zlar: Festival, ansanbl, yog'och o'ymakorligi, kulolchilik, zargarlik, naqqoshchilik, minyatyura, kandakorlik, pichoqchilik, invetsiya, hunarmand.

O'zbekiston kulolchilik san'atining eng boy merosini saqlab qolgan maskan hisoblanadi. Kulolchilik san'ati – milliy hunarmandchilikning eng muhim, shu bilan bir qatorda qadimiy tarmoqlaridan biri. Kulollar tomonidan yaratilgan sopol buyumlar go'zalligi, bejirimligi bilan inson ko'nglini shod qilsa, uy-ro'zg'or ishlarida ham keng foydalanish imkonini beradi. E'tiborga molik jihati, mamlakatimiz har bir hududining biri boshqasini takrorlamaydigan kulolchilik maktablari, an'analari bor. San'atshunoslarga ko'ra, XX asrdan hozirgi O'zbekiston hududlarida asosiy maktablar va markazlar tashkil topdi. Toshkent, Samarqand, Urgut, Buxoro, G'ijduvon, Shahrisabz, Kitob, Kattako'rg'on, Denov markazlari mujassamligidagi Samarqand-Buxoro maktabi, Rishton va G'urumsaroy markazlarini o'zida ifoda etgan Farg'ona maktabi, Xonqa, Modir qishlog'i, Kattabog', Chimboy markazlarini o'zida jamlagan Xorazm maktabidir. Har bir markaz o'ziga xos mahalliy xususiyatlarini saqlagani, bunda hech bir kulolchilik maktabi boshqasini takrorlamasligi ahamiyatga molik.

Bugungi kunda mamlakatimizda bu san'at turini rivojlantirish, kulolchilik an'alarini milliy iftixor ramzi sifatida har bir xonadon, mahalla hamda idora va tashkilotlarda keng targ'ib qilish yuzasidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bu borada o'zbek kulolchilik san'ati mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish, boshqa mamlakat kulollari bilan hamkorlik ishlari ham yo'lga qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida madaniyat sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash maqsadida Shayx Zayd nomidagi madaniy-tarixiy meros festivali o'tkazilmoqda.

ABU-DABI, 12-oktabr, 2021-yil (WAM) – Prezident Oliy hazratlari Shayx Xalifa bin Zoid Ol Nahayonning saxovati xomiyligi va Abu-Dabi valiahdi va Oliy qo'mondon o'rinbosari Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahoyonning hushyor raxbarligida Birlashgan Arab Amirliklari Qurolli Kuchlari va Prezident ishlari vaziri Shayx Mansur bin Zoid Ol Nahoyon ko'magida Abu-Dabining Al-Vatba tumanida Shayx Zayd festivali o'tkazildi.

O'zbekiston Invetsiya va tashqi savdo vazirligi, turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Madaniyat vazirligi va "Hunarmand" uyushmasi hamkorligida Birlashgan Arab Amirligining Abu-Dabi shaxrida Shayx Zayd madaniy – tarixiy me'ros festivaliga taklif etilgan. O'zbekiston 26 ta davlat bilan bir qatorda milliy pavilyoni bilan qatnashib kelmoqda.

Festival tashkiliy qo'mitasi lochin va Al Maktaa ko'prigi tasvirlangan orginal va zamonaviy dizayn bo'lgan yangi vizual media tasvirini e'lon qildi. Bu ikki ajoyib tasvir marhum Shayx Zayd bin Sulton Ol Nahoyonning chuqur futuristik qarashlarini aks ettiradi. Yangi vizual uslub boy meros, yorqin kelajak va keying 50 yilga optimistik qarashni ifodalaydi. Lochin o'tkir ko'rish g'ururni anglatadi, Al Maktaa ko'prigi esa avlodlar va turli jahon sivilizatsiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi.

Shayx Zayed festivali keng xalqaro ishtirok muhitida o'tkazadi va BAAning insonoyat xabarini tarqatish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Festivalda asosan Arab davlatlari bilan bir qatorda Hindiston, Pokiston, Bangladesh, O'zbekiston va boshqa Afrika, Yevropa musulmon davlatlari xam qatnashishadi. Qatnashuvchi davlatlar o'zlarining qadimiy an-analarini boy madaniyatini ko'rsatishadi.

Festival doirasida barcha qatnashchi mamlakatlar ijrosidagi musiqaliy parad tashkil etilgan bo'lib, ushbu shou paradda xar bir xalq o'z milliy cholg'u asboblari bilan milliy musiqalari sadosi ostida milliy raqslari bilan hamoxangligida paraddan o'tishdi. Shou parad har kuni bir xil vaqtda bo'lib paradning boshida O'zbekistonning milliy musiqachilari karnay-surnay, doira sadolari ostida milliy raqslarimizni ko'rish mumkundir.

Xar bir millat uchun ajratilgan pavilyonda o'zlarini tarixiy arxitektura yodgorliklarini dekoratsiyasini keng foydalanishadi. Masalan Hindiston pavilyonida Tojmaxal ansablini ko'rish mumkundir.

Festival yuz minglab tashrif buyuruvchilar bu muhitdan bahramand bo'lishlari uchun har bir sessiyada tobora ko'proq ishtirokchilarni va yangi tadbirlarni jalb qilmoqda va madaniyatlarning uchrashuv joyi, dam olish va milliy hunarmandchilik uchun global platforma bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston uchun ajratilgan joyda Samarqanddan Registon arxitektura ansablini ko'rish mumkun. O'zbekiston pavilyoniga arkli darvozadan kirib boriladi. Ro'parada saxna joylashgan bo'lib ushbu saxnada O'zbek milliy cholg'u asboblari bilan chiroyli kuylar har qanday shu atrofda o'tayotgan sayyoxni o'ziga chorlaydi. Bundan tashqari milliy raqs san'atimiz festival qatnashchi davlatlar orasida eng jozibalisi deyish mumkundir, raqs va musiqa boshchiligida sayyoxlarni tashrifidan ham bilish mumkundir. Pavilyonning o'ng tomonida xujralar bo'lib

ushbu xujralarda O'zbek hunarmandlari o'z mahsulotlari bilan joylashgan bo'lib, nafaqat o'z milliy hunarmandchilik mahsulotlarini namoish qilish bilan birga bajarib ko'rsatib o'tirishadi. Bu jihatni boshqa qatnashuvchi davlatlarda kam kuzatish mumkundir. Milliy hunarmandchilik mahsulotlarimiz yog'och o'ymakorligi, kulolchilik, zargarlik, naqqoshchilik, minyatyura,

kandakorlik, pichoqchilik sanat turlari keng targ'ib etildi. Ayniqsa o'zbek milliy kulolchilik hunarmandchilik turi nafaqat Arab xalqlarining balki festivalga tashrif buyuruvchi barcha sayyohlarni diqqatini tortib keldi.

Pavilyonni chap tomonida O'zbek milliy taomlari joylashgan bo'lib O'zbekistondan keltirilgan sabzavotlar, mevalar, ziravorlar yordamida mazaliy milliy taomlarni xo'randalarga tortiq etib kelishdi. Xattokiy tandirni maxsus O'zbekistondan olib kelinib, mazaliy kulcha nonlar va somsalar tayyorlab turildi. Shuni aloxida aytish axamyatliki O'zbek pavilyonida bir vaqtni o'zida ham konsert tomosha qilib, taom istemol qilib hamda milliy hunarmandchilik mahsulotlaridan sotib olish mumkundir. Bunday ko'rganmani boshqa davlatlarda ham kuzatish mumkundir.

Festival Shayx Zayd xaqiqiy Islom svilizatsiyasini namoish qilib berish bilan birga millatlarni birlashtiruvchi xalqlarni bir-biriga bog'lovchi vazifani bajarib berdi. BAAning asoschisi otasi sharafiga nomlangan ushbu festival har yili BAA madaniyati, urf-odatlar va merosini targ'ib etadi.

Ziyoratchilar festival davomida san'at, hunarmandchilik, ovqatlanish va spektakllar orqali amirlik madaniyatini his etishlari mumkin. Favvora va lazerli shou dasturi har doim Abu-Dabidagi Shayx Zayd festivalida tomoshabinlarning sevimli joyi hisoblanadi. Festival doirasida O'zbekiston Respublikasi milliy ekspozitsiyasi ham uyushtirildi. Unda xalq amaliy san'ati, hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Hech shubha yo'qki, qo'li gul o'zbek xalqining hunarmandlari yaratilgan milliy mahsulotlar albatta festival ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otadi.

Adabiyotlar:

1. Hakimov A. 2017. O'zbekiston hunarmandchiligi va amaliy san'ati. Toshkent
2. Rahimov M. 2001. Rishtonning badiiy kulolchiligi. Toshkent
3. Александр Ж. 2018 "Dubay Abu-Dabiy. Два город в один weekend".
4. Елана М. 2022 "История Арабский стран. Государства залива в XX начали XXI века".